

موضوع: روایت معلم از تحول رفتار یک دانش‌آموز کم‌جرات با استفاده از تشویق کلامی و

فرصت‌های مشارکت.

رضا حیدری دانشجوی آموزش علوم اجتماعی فرهنگیان شهید مقصودی همدان

امیر مهدی زنگنه دانشجوی آموزش علوم اجتماعی فرهنگیان شهید مقصودی همدان

چکیده

این روایت پژوهی با هدف تبیین تجربه معلم از فرایند کاهش کم‌رویی و افزایش اعتمادبه‌نفس یکی از دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی در محیط کلاس درس انجام شد. مسئله اصلی پژوهش، انزوای رفتاری، اضطراب در پاسخ‌گویی، پرهیز از مشارکت کلاسی و ناتوانی دانش‌آموز در برقراری ارتباط مؤثر با معلم و همسالان بود؛ وضعیتی که بر یادگیری، تعامل اجتماعی و احساس ارزشمندی او تأثیر منفی گذاشته بود. برای بهبود این وضعیت، مجموعه‌ای از مداخلات حمایتی شامل تشویق کلامی و غیرکلامی، ایجاد فضای امن و بدون قضاوت، واگذاری مسئولیت‌های کوچک، طراحی فرصت‌های مشارکت تدریجی و تقویت احساس خودکارآمدی در بستر فعالیت‌های روزمره کلاس اجرا شد. یافته‌های روایت نشان داد که تداوم این اقدامات، به تدریج موجب کاهش نشانه‌های اضطراب، افزایش تماس چشمی، بهبود حالت بدنی، طرح پرسش، مشارکت داوطلبانه و توانایی ارائه کوتاه شفاهی در دانش‌آموز شد. تحول مشاهده‌شده از «ترس از دیده‌شدن» به «تمایل محتاطانه برای حضور و مشارکت» بیانگر اثرگذاری رویکرد حمایتی معلم در رشد عاطفی و اجتماعی دانش‌آموز است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که با فراهم‌سازی محیطی امن، پذیرنده و انگیزه‌بخش، و با استفاده از تشویق هدفمند و فرصت‌های مشارکت متناسب با توان دانش‌آموز، می‌توان زمینه بروز توانایی‌های پنهان او را فراهم ساخت و اعتمادبه‌نفسش را تقویت کرد. این تجربه همچنین بر نقش محوری معلم در شناسایی مسائل رفتاری و هدایت تدریجی دانش‌آموزان به سوی رشد متوازن تأکید دارد.

کلمات کلیدی

روایت پژوهی، کم‌رویی، اعتمادبه‌نفس، تشویق کلامی، مشارکت کلاسی، خودکارآمدی، دانش‌آموز

ابتدایی، معلم

مقدمه

مدرسه و به‌ویژه کلاس درس، تنها محل انتقال دانش نیست، بلکه بستری برای شکل‌گیری هویت فردی، رشد اجتماعی و تقویت سلامت روان دانش‌آموزان محسوب می‌شود. در این میان، برخی ویژگی‌های شخصیتی نظیر کم‌رویی می‌تواند مانعی جدی در مسیر رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان ایجاد کند. کم‌رویی به‌عنوان نوعی توجه افراطی به خود، نگرانی از ارزیابی منفی دیگران و تجربه اضطراب در موقعیت‌های اجتماعی تعریف می‌شود (گلمکانی، ۱۳۸۰). این ویژگی رفتاری اغلب با اجتناب از مشارکت، سکوت در جمع، ترس از اشتباه کردن و کاهش تعاملات اجتماعی همراه است که می‌تواند پیامدهایی چون افت تحصیلی، انزوای اجتماعی و کاهش عزت‌نفس را به دنبال داشته باشد.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اضطراب اجتماعی یکی از رایج‌ترین اختلالات دوران کودکی و نوجوانی است و با نارسایی در روابط بین‌فردی، کاهش رضایت از تعاملات اجتماعی و افت عملکرد تحصیلی ارتباط دارد (شفیع‌آبادی، ۱۳۸۳). در رویکردهای شناختی-رفتاری، تأکید می‌شود که اختلال در پردازش اطلاعات اجتماعی و باورهای ناکارآمد درباره خود، نقش مهمی در شکل‌گیری و تداوم کم‌رویی دارد (سیف، ۱۳۹۰). به بیان دیگر، دانش‌آموزی که خود را ناتوان یا فاقد ارزشمندی ادراک می‌کند، در موقعیت‌های اجتماعی دچار اضطراب بیشتری می‌شود و از مشارکت فعال پرهیز می‌کند.

در نظریه یادگیری اجتماعی بندورا، مفهوم «خودکارآمدی» نقش محوری در تبیین اعتمادبه‌نفس ایفا می‌کند. خودکارآمدی به باور فرد درباره توانایی خود در انجام موفقیت‌آمیز یک تکلیف اشاره دارد (Bandura, ۱۹۹۷/ترجمه پورشعبان، ۱۳۸۷). بندورا چهار منبع اصلی برای شکل‌گیری خودکارآمدی معرفی می‌کند: تجربه‌های موفقیت، یادگیری مشاهده‌ای، ترغیب کلامی و حالات هیجانی و فیزیولوژیک. بر این اساس، اگر دانش‌آموز تجربه‌های موفق اندکی داشته باشد یا بازخوردهای منفی دریافت کند، سطح خودکارآمدی او کاهش یافته و احتمال بروز کم‌رویی افزایش می‌یابد. در مقابل، فراهم‌سازی تجربه‌های موفق تدریجی و تشویق کلامی می‌تواند به تقویت اعتمادبه‌نفس و کاهش اضطراب اجتماعی بینجامد.

از سوی دیگر، رویکرد روان‌تحلیلی نیز کم‌رویی و ضعف اعتمادبه‌نفس را در پیوند با تجارب اولیه زندگی و سبک‌های فرزندپروری تبیین می‌کند. فروید و پیروان او معتقدند چنانچه «من» (Ego) در فرآیند رشد، فرصت کافی برای تقویت نیابد یا «فرامن» بیش از حد سخت‌گیر باشد، فرد در موقعیت‌های اجتماعی دچار اضطراب و احساس ناکافی بودن می‌شود (شفیع‌آبادی، ۱۳۸۳). تجارب مکرر سرزنش، تحقیر یا فقدان حمایت عاطفی در کودکی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری احساس حقارت و کاهش اعتمادبه‌نفس گردد؛ مفهومی که آدلر نیز در نظریه روان‌شناسی فردی خود به آن اشاره کرده است (سیف، ۱۳۹۰).

در نظام تربیتی، نقش معلم در تعدیل این وضعیت بسیار اساسی است. معلم می‌تواند با ایجاد فضای امن و پذیرنده، ارائه بازخوردهای حمایتی و طراحی فرصت‌های مشارکت‌تدریجی، زمینه تقویت خودکارآمدی و رشد اجتماعی دانش‌آموزان را فراهم سازد. اقدام‌پژوهی به‌عنوان رویکردی کاربردی و تأمل‌محور، این امکان را فراهم می‌آورد که معلم با شناسایی دقیق مسئله در کلاس درس، راهکارهای متناسب را طراحی و اجرا کرده و به‌صورت چرخه‌ای نتایج را ارزیابی و اصلاح کند (طالبی، ۱۳۹۵).

از منظر تربیتی، تقویت عزت‌نفس و کرامت انسانی نیز جایگاهی بنیادین دارد. در تعالیم اسلامی بر حفظ حرمت نفس و ارزشمندی انسان تأکید شده است؛ چنان‌که در نهج‌البلاغه آمده است: «أَكْرِمِ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ»؛ نفس خویش را از هر پستی گرامی‌بدار. این نگاه ارزشی، با رویکردهای نوین روان‌شناسی در تقویت احساس ارزشمندی و اعتمادبه‌نفس همسو است.

با توجه به اهمیت موضوع، این روایت‌پژوهی درصدد است تجربه زیسته معلم را در مواجهه با کم‌رویی یکی از دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی تبیین کند و نشان دهد چگونه تشویق کلامی، ایجاد فرصت‌های مشارکت‌تدریجی و فراهم‌سازی فضای حمایتی می‌تواند به کاهش اضطراب اجتماعی و افزایش اعتمادبه‌نفس دانش‌آموز بینجامد. این پژوهش تلاشی است برای پیوند میان مبانی نظری روان‌شناسی تربیتی و تجربه عملی کلاس درس، با هدف ارائه الگویی کاربردی برای معلمان در مواجهه با چالش‌های مشابه.

بیان مسئله

کلاس درس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فضاهای اجتماعی زندگی دانش‌آموزان، نقش تعیین‌کننده‌ای در رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی آنان ایفا می‌کند. با این حال، همه دانش‌آموزان به یک اندازه قادر به بهره‌مندی از فرصت‌های یادگیری و تعاملات کلاسی نیستند. یکی از موانع شایع در این زمینه، پدیده کم‌رویی است که با اضطراب اجتماعی، ترس از قضاوت دیگران، اجتناب از مشارکت و کاهش جرأت‌ورزی همراه می‌باشد (گلمکانی، ۱۳۸۰). کم‌رویی می‌تواند باعث شود دانش‌آموز با وجود توانایی‌های شناختی مناسب، نتواند آموخته‌های خود را بیان کند و در فرآیند یاددهی-یادگیری مشارکت فعال داشته باشد.

در کلاس مورد مطالعه، یکی از دانش‌آموزان پایه پنجم ابتدایی نشانه‌های بارزی از کم‌رویی را از خود نشان می‌داد. این نشانه‌ها شامل اجتناب از تماس چشمی با معلم، سکوت در هنگام پرسش و پاسخ، اضطراب هنگام خواندن یا ارائه شفاهی، نشستن در گوشه کلاس و پرهیز از حضور فعال در فعالیت‌های گروهی بود. این رفتارها نه تنها موجب کاهش تعامل اجتماعی دانش‌آموز با همسالان و معلم شده بود، بلکه زمینه‌ساز افت اعتمادبه‌نفس و محدود شدن فرصت‌های یادگیری او نیز می‌گردید. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که تداوم چنین شرایطی می‌تواند به انزوای اجتماعی، کاهش انگیزه تحصیلی و در برخی موارد شکل‌گیری اضطراب اجتماعی پایدار منجر شود (شفیع‌آبادی، ۱۳۸۳).

از منظر نظری، نظریه یادگیری اجتماعی بندورا بیان می‌کند که اعتمادبه‌نفس و رفتارهای اجتماعی فرد تا حد زیادی تحت تأثیر باورهای او درباره توانایی‌هایش یا همان خودکارآمدی قرار دارد (Bandura, 1997). پورشعبان، ۱۳۸۷). در این چارچوب، دانش‌آموزی که تجربه‌های موفقیت‌اندکی در موقعیت‌های کلاسی داشته و بازخوردهای حمایتی دریافت نکرده است، به تدریج به ناتوانی خود باور پیدا می‌کند و از حضور فعال در موقعیت‌های اجتماعی اجتناب می‌ورزد. این چرخه معیوب، کم‌رویی را تقویت کرده و اعتمادبه‌نفس دانش‌آموز را بیش از پیش تضعیف می‌کند.

همچنین، رویکردهای روان‌تحلیلی بر نقش تجربه‌های اولیه زندگی و روابط تربیتی در شکل‌گیری احساس ارزشمندی و جرأت‌ورزی تأکید دارند. به باور این دیدگاه، دانش‌آموزانی که در محیط‌های سخت‌گیرانه یا کم‌حمایت رشد یافته‌اند، بیشتر در معرض احساس ناایمنی، ترس از اشتباه و کاهش اعتمادبه‌نفس قرار می‌گیرند (سیف، ۱۳۹۰). این عوامل می‌توانند در محیط کلاس درس به صورت کم‌رویی، سکوت و اجتناب از مشارکت نمود پیدا کنند.

با توجه به نقش محوری معلم در هدایت فرآیند یاددهی-یادگیری، نادیده گرفتن چنین مسئله‌ای می‌تواند پیامدهای تربیتی و آموزشی جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. در مقابل، اقدام آگاهانه و هدفمند معلم می‌تواند زمینه تغییر این الگوی رفتاری را فراهم سازد. اقدام پژوهی به‌عنوان رویکردی عملی و تأمل‌محور، این امکان را فراهم می‌کند که معلم با مشاهده دقیق رفتار دانش‌آموز، طراحی مداخلات حمایتی و ارزیابی مستمر نتایج، به بهبود وضعیت آموزشی و روانی-اجتماعی او کمک کند (طالبی، ۱۳۹۵).

بر این اساس، مسئله اصلی این پژوهش آن است که چگونه می‌توان با بهره‌گیری از تشویق کلامی، ایجاد فرصت‌های مشارکت تدریجی و فراهم‌سازی فضای امن و حمایتی در کلاس درس، کم‌رویی یک دانش‌آموز پایه پنجم ابتدایی را کاهش داد و اعتمادبه‌نفس و خودکارآمدی او را افزایش داد. پاسخ به این پرسش نه‌تنها به بهبود وضعیت فردی دانش‌آموز مورد مطالعه کمک می‌کند، بلکه می‌تواند الگویی کاربردی برای معلمان در مواجهه با دانش‌آموزان کم‌جرأت و کم‌رو در کلاس‌های درس ارائه دهد.

پیشینه پژوهش

کم‌رویی و اعتمادبه‌نفس از جمله مفاهیمی هستند که در حوزه روان‌شناسی تربیتی و رشد، مورد توجه گسترده پژوهشگران قرار گرفته‌اند. مطالعات نشان می‌دهد کم‌رویی در دوران کودکی و نوجوانی می‌تواند پیامدهایی همچون کاهش مشارکت اجتماعی، افت تحصیلی، اضطراب اجتماعی و ضعف در مهارت‌های ارتباطی را به دنبال داشته باشد (گلمکانی، ۱۳۸۰). از این‌رو، شناسایی راهکارهای مؤثر برای کاهش این ویژگی رفتاری و تقویت اعتمادبه‌نفس دانش‌آموزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در چارچوب نظریه یادگیری اجتماعی، بندورا (۱۹۹۷/ ترجمه پورشعبان، ۱۳۸۷) نشان داد که خودکارآمدی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده رفتار انسان است. پژوهش‌های متعدد مبتنی بر این نظریه بیانگر آن است که دانش‌آموزانی که از سطح بالاتری از خودکارآمدی برخوردارند، مشارکت فعال‌تری در کلاس دارند، اضطراب کمتری تجربه می‌کنند و در مواجهه با تکالیف دشوار پایداری بیشتری نشان می‌دهند. همچنین، یافته‌ها نشان می‌دهد که تجربه‌های موفقیت تدریجی و بازخوردهای مثبت معلم، نقش مؤثری در افزایش خودکارآمدی و کاهش رفتارهای اجتنابی دارند (سیف، ۱۳۹۰).

در حوزه مداخلات آموزشی، نتایج برخی پژوهش‌ها حاکی از آن است که استفاده از تشویق کلامی هدفمند و تقویت تلاش به جای تأکید صرف بر نتیجه، می‌تواند اعتمادبه‌نفس تحصیلی دانش‌آموزان را افزایش دهد و میزان مشارکت آنان را در فعالیتهای کلاسی بالا ببرد (شفیع‌آبادی، ۱۳۸۳). همچنین ایجاد محیط یادگیری امن، که در آن اشتباه به‌عنوان بخشی از فرآیند یادگیری تلقی شود، نقش مهمی در کاهش اضطراب عملکرد و افزایش جرأت‌ورزی دانش‌آموزان دارد.

در پژوهش‌های مرتبط با اقدام‌پژوهی در محیط‌های آموزشی نیز تأکید شده است که مداخلات تدریجی و متناسب با ویژگی‌های فردی دانش‌آموزان می‌تواند تغییرات رفتاری معناداری ایجاد کند. طالبی (۱۳۹۵) بیان می‌کند که اقدام‌پژوهی به معلم این امکان را می‌دهد تا با مشاهده دقیق، طراحی راهکارهای بومی و ارزیابی مستمر، به حل مسائل رفتاری و آموزشی در کلاس درس بپردازد. نتایج برخی اقدام‌پژوهی‌ها در مدارس ابتدایی نشان داده است که واگذاری مسئولیت‌های کوچک، فعالیت‌های گروهی کنترل‌شده و فرصت‌های بیان نظر در محیطی حمایتی، موجب افزایش مشارکت دانش‌آموزان کم‌رو شده است.

از منظر رویکردهای روان‌تحلیلی نیز تحقیقات نشان می‌دهد که سبک‌های تربیتی والدین و تجارب اولیه کودکی در شکل‌گیری عزت‌نفس و جرأت‌ورزی نقش تعیین‌کننده دارند. کودکان برخوردار از حمایت عاطفی و بازخوردهای مثبت، احساس ارزشمندی بیشتری داشته و در موقعیت‌های اجتماعی عملکرد بهتری نشان

می‌دهند (شفیع‌آبادی، ۱۳۸۳). در مقابل، سرزنش مکرر و سخت‌گیری افراطی می‌تواند به شکل‌گیری احساس حقارت و کاهش اعتمادبه‌نفس منجر شود (سیف، ۱۳۹۰).

جمع‌بندی پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد که سه عامل در کاهش کم‌رویی و تقویت اعتمادبه‌نفس نقش اساسی دارند:

۱. ایجاد تجربه‌های موفقیت‌آمیز،

۲. ارائه بازخورد و تشویق کلامی مثبت،

۳. فراهم‌سازی محیطی امن و پذیرنده برای مشارکت.

با وجود این یافته‌ها، بخش عمده‌ای از مطالعات انجام‌شده ماهیت نظری یا پیمایشی داشته‌اند و کمتر به روایت تجربه زیسته معلم در بستر واقعی کلاس درس پرداخته‌اند. از این‌رو، پژوهش حاضر با رویکرد روایت‌پژوهی و اقدام‌پژوهی تلاش می‌کند شکاف موجود میان مبانی نظری و عمل آموزشی را پر کرده و تجربه عملی یک معلم در کاهش کم‌رویی و افزایش اعتمادبه‌نفس دانش‌آموز را به صورت عینی و کاربردی تبیین نماید.

روش پژوهش

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به شیوه **روایت‌پژوهی** انجام شده است. روایت‌پژوهی یکی از روش‌های پژوهش کیفی است که در آن، تجربه‌های زیسته افراد در بستر واقعی زندگی و از خلال روایت رخدادها، کنش‌ها، احساسات و معناهایی که به تجربه‌های خود می‌دهند، مورد مطالعه قرار می‌گیرد (Clandinin & Connelly, ۲۰۰۰). در این رویکرد، پژوهشگر می‌کوشد تجربه انسانی را نه صرفاً در قالب داده‌های عددی، بلکه در متن موقعیت، زمان، روابط و تحولات تربیتی بازنمایی و تفسیر کند.

در این پژوهش، معلم به‌عنوان **راوی** و **پژوهشگر**، تجربه خود از مواجهه با یکی از دانش‌آموزان کم‌رو در کلاس درس و تلاش برای تقویت اعتمادبه‌نفس و افزایش مشارکت کلاسی او را به صورت روایی بازسازی کرده

است. بنابراین، تمرکز پژوهش حاضر نه بر اندازه‌گیری کمی متغیرها، بلکه بر توصیف، فهم و تفسیر فرایند تحول رفتاری دانش‌آموز در بستر طبیعی کلاس درس است.

میدان پژوهش و مشارکت‌کننده

میدان این پژوهش، یکی از کلاس‌های پایه پنجم دبستان در سال تحصیلی مربوطه است. مشارکت‌کننده اصلی پژوهش، یکی از دانش‌آموزان این کلاس بود که نشانه‌هایی از کم‌رویی، سکوت، اجتناب از پاسخ‌گویی شفاهی، نگرانی از قرار گرفتن در معرض توجه دیگران و مشارکت محدود در فعالیت‌های گروهی از خود نشان می‌داد. انتخاب این دانش‌آموز به دلیل برجسته بودن مسئله و تأثیر آن بر یادگیری، ارتباطات اجتماعی و حضور فعال او در کلاس صورت گرفت.

شیوه گردآوری روایت‌ها و اطلاعات

برای شکل‌گیری روایت پژوهش، اطلاعات از مسیرهای مختلف و در بستر واقعی کلاس گردآوری شد. مهم‌ترین منابع گردآوری داده‌ها عبارت بودند از:

مشاهده مستقیم و مستمر رفتار دانش‌آموز در موقعیت‌های مختلف کلاسی؛

یادداشت‌های روزانه و تأملی معلم درباره رخدادها، واکنش‌ها و تغییرات رفتاری دانش‌آموز؛

گفت‌وگوهای غیررسمی با دانش‌آموز به منظور درک احساسات، نگرانی‌ها و تجربه‌های او؛

گفت‌وگو با والدین برای شناخت بهتر پیشینه رفتاری و شرایط عاطفی و تربیتی دانش‌آموز؛

مشورت با همکاران و مدیر مدرسه برای دریافت دیدگاه‌های تکمیلی درباره رفتار و ویژگی‌های دانش‌آموز.

در روایت‌پژوهی، داده‌ها بیشتر در قالب یادداشت‌های میدانی، گفت‌وگوها، خاطرات، مشاهدات و اسناد موقعیتی

شکل می‌گیرند؛ از این رو در این پژوهش نیز تلاش شد تجربه زیسته معلم از خلال همین منابع به صورتی

منسجم و معنادار بازنویسی شود.

شیوه اجرای پژوهش

فرایند اجرای پژوهش به صورت تدریجی و در بستر طبیعی کلاس درس پیش رفت. ابتدا معلم با مشاهده رفتارهای دانش آموز، مسئله کمرویی و انفعال او را در فعالیت‌های آموزشی و اجتماعی تشخیص داد. سپس با ثبت روزانه رخدادها و گفت‌وگو با خود دانش آموز و والدین، تلاش کرد تصویر روشن‌تری از وضعیت او به دست آورد. در ادامه، معلم با تکیه بر شناخت حاصل شده، راهبردهایی مانند تشویق کلامی، ایجاد فرصت‌های ساده و تدریجی برای مشارکت، واگذاری مسئولیت‌های کوچک، پرهیز از سرزنش، و ایجاد فضای عاطفی امن و حمایتگر را در تعاملات روزمره کلاس به کار گرفت. در طول این فرایند، واکنش‌ها، تغییرات رفتاری، میزان مشارکت و کیفیت حضور دانش آموز در کلاس به طور مستمر مشاهده و ثبت شد.

شیوه تحلیل داده‌ها

تحلیل داده‌ها در این پژوهش به روش تحلیل روایی انجام شد. به این صورت که پژوهشگر پس از مرور یادداشت‌ها، مشاهدات و گفت‌وگوها، رویدادهای مهم را شناسایی و آن‌ها را در قالب یک روایت منسجم سازمان‌دهی کرد. در این تحلیل، تلاش شد سیر تحول دانش آموز از وضعیت اولیه کمرویی و کناره‌گیری تا مرحله افزایش نسبی اعتماد به نفس و مشارکت کلاسی، به صورت زمان‌مند و معنادار بازنمایی شود. همچنین، نقش مداخلات معلم، زمینه‌های مؤثر و تغییرات تدریجی در تفسیر روایت مورد توجه قرار گرفت.

اعتبارپذیری پژوهش

برای افزایش اعتبار و اطمینان‌پذیری یافته‌ها، از چندمنبعی بودن اطلاعات استفاده شد؛ بدین معنا که داده‌ها فقط بر اساس برداشت شخصی معلم ثبت نشد، بلکه از طریق مشاهده مستمر، گفت‌وگو با دانش آموز، والدین و همکاران تکمیل و مقایسه گردید. همچنین، ثبت مداوم رخدادها در زمان وقوع و بازخوانی چندباره یادداشت‌ها به کاهش خطای حافظه و افزایش دقت در بازسازی روایت کمک کرد.

ملاحظات اخلاقی

در این پژوهش تلاش شد اصول اخلاقی رعایت شود؛ از جمله حفظ محرمانگی هویت دانش‌آموز، استفاده نکردن از نام واقعی، رعایت احترام و کرامت فردی، و بهره‌گیری از اطلاعات صرفاً در جهت شناخت بهتر مسئله و کمک به بهبود وضعیت آموزشی و تربیتی او. همچنین، روایت به‌گونه‌ای تنظیم شده است که شأن و منزلت دانش‌آموز و خانواده وی حفظ شود.

یافته‌ها

یافته‌های این پژوهش حاصل مشاهده مستمر، یادداشت‌های تأملی معلم، گفت‌وگو با دانش‌آموز و والدین، و بررسی تغییرات رفتاری دانش‌آموز در طول زمان است. این یافته‌ها در قالب یک روایت زمان‌مند ارائه می‌شود تا فرایند تحول رفتاری دانش‌آموز از کم‌رویی و کناره‌گیری به سمت افزایش اعتمادبه‌نفس و مشارکت کلاسی به‌صورت ملموس و معنادار بازتابی گردد.

۱. وضعیت اولیه دانش‌آموز: سکوت، اضطراب و کناره‌گیری

در آغاز سال تحصیلی، دانش‌آموز مورد پژوهش در بیشتر فعالیت‌های کلاسی حضوری منفعل داشت. او معمولاً در ردیف‌های عقب کلاس می‌نشست، تماس چشمی محدودی با معلم برقرار می‌کرد و هنگام پرسش و پاسخ، حتی در صورت دانستن پاسخ، از بالا بردن دست خودداری می‌نمود. در مواقعی که ناگزیر به پاسخ‌گویی می‌شد، صدای او بسیار آهسته بود و نشانه‌هایی از اضطراب مانند لرزش صدا، قرمزی چهره و مکث‌های طولانی مشاهده می‌شد.

در فعالیت‌های گروهی نیز دانش‌آموز ترجیح می‌داد نقش نظاره‌گر داشته باشد و کمتر در بحث‌ها شرکت کند. هم‌کلاسی‌ها اغلب مسئولیت‌های فعال گروه را بر عهده می‌گرفتند و او بدون اعتراض، نقش حاشیه‌ای را می‌پذیرفت. این وضعیت به تدریج موجب کاهش دیده‌شدن توانایی‌های او و تضعیف اعتمادبه‌نفسش شده بود.

۲. درک عمیق‌تر مسئله از خلال گفت‌وگو

در گفت‌وگوهای غیررسمی، دانش‌آموز اظهار می‌کرد که «می‌ترسم جوابم اشتباه باشد» و «دوست ندارم همه نگاهم کنند». والدین نیز در گفت‌وگو با معلم بیان کردند که فرزندشان در جمع‌های خانوادگی نیز کم‌حرف است و معمولاً از بیان نظر خود پرهیز می‌کند. این شواهد نشان می‌داد که کم‌رویی دانش‌آموز صرفاً رفتاری سطحی نیست، بلکه با ترس از قضاوت، اضطراب اجتماعی و احساس ناایمنی در موقعیت‌های جمعی پیوند خورده است.

۳. آغاز مداخلات: ایجاد احساس امنیت و پذیرش

در مرحله بعد، معلم تلاش کرد ابتدا فضای عاطفی کلاس را برای دانش‌آموز امن‌تر کند. از سرزنش، مقایسه و پرسش‌های ناگهانی پرهیز شد و به‌جای آن، تشویق‌های کلامی کوتاه و صمیمی برای کوچک‌ترین تلاش‌های دانش‌آموز به کار رفت. حتی زمانی که پاسخ او کامل یا دقیق نبود، معلم با عباراتی مانند «تلاش خوبی کردی» یا «جرات پاسخ دادن خیلی مهم است» واکنش نشان می‌داد.

در این مرحله، انتظار مشارکت گسترده از دانش‌آموز وجود نداشت؛ بلکه هدف اصلی، کاهش اضطراب و ایجاد احساس پذیرفته‌شدن در کلاس بود. این رویکرد باعث شد دانش‌آموز به تدریج از حالت تدافعی خارج شود.

۴. تغییرات تدریجی در رفتار کلاسی

پس از چند هفته، نخستین نشانه‌های تغییر مشاهده شد. دانش‌آموز گاهی دست خود را برای پاسخ‌گویی بالا می‌آورد، هرچند همچنان با تردید و صدای آهسته صحبت می‌کرد. او در فعالیت‌های گروهی، به بیان نظرهای کوتاه اکتفا می‌کرد، اما همین تغییرات کوچک، نقطه عطف مهمی در روند تحول رفتاری او محسوب می‌شد. واگذاری مسئولیت‌های ساده مانند پاک کردن تخته، توزیع برگه‌ها یا خواندن یک جمله کوتاه از متن درس، باعث شد دانش‌آموز در معرض توجه مثبت قرار گیرد و تجربه موفقیت را در فضای کلاس تجربه کند. این تجربه‌ها به تدریج نگرش او نسبت به توانایی‌هایش را تغییر داد.

۵. افزایش اعتماد به نفس و مشارکت فعال

در مراحل بعدی، میزان مشارکت دانش‌آموز در کلاس به‌طور محسوسی افزایش یافت. او نه‌تنها در پاسخ به پرسش‌ها فعال‌تر شد، بلکه در برخی مواقع داوطلبانه نظر خود را بیان می‌کرد. صدای او رساتر شده و تماس چشمی بهتری با معلم و همکلاسی‌ها برقرار می‌کرد.

در فعالیت‌های گروهی، نقش فعال‌تری به عهده گرفت و حتی در یک مورد، توضیح کوتاهی را برای اعضای گروه ارائه داد. این تغییرات نشان می‌داد که دانش‌آموز به سطح بالاتری از اعتمادبه‌نفس و خودباوری دست یافته است و دیگر مانند گذشته از دیده‌شدن در جمع واگرمه ندارد.

۶. بازتاب تغییرات در خارج از کلاس

والدین دانش‌آموز نیز در گفت‌وگوهای بعدی اشاره کردند که فرزندشان در خانه درباره کلاس و فعالیت‌ها صحبت بیشتری می‌کند و تمایل بیشتری به بیان نظر خود نشان می‌دهد. این بازتاب‌ها بیانگر آن بود که تغییرات رفتاری صرفاً محدود به کلاس درس نبوده و به سایر موقعیت‌های زندگی دانش‌آموز نیز تعمیم یافته است.

۷. برداشت معلم از فرایند تحول

از منظر معلم-پژوهشگر، مهم‌ترین یافته این پژوهش آن بود که تحول رفتاری دانش‌آموز کم‌رو، فرایندی تدریجی، حساس و وابسته به کیفیت تعامل معلم با دانش‌آموز است. تشویق کلامی، فرصت‌های مشارکت کنترل‌شده و ایجاد فضای امن، نه‌تنها رفتار ظاهری دانش‌آموز را تغییر داد، بلکه نگرش او نسبت به خود و توانایی‌هایش را نیز بهبود بخشید.

۸. جمع‌بندی یافته‌ها

در مجموع، یافته‌های روایت‌پژوهی حاضر نشان داد که:

کم‌رویی دانش‌آموز قابل تغییر است، اگر مداخلات متناسب، تدریجی و حمایتی باشد؛

تشویق کلامی نقش مهمی در کاهش اضطراب و افزایش جرأت‌ورزی دارد؛

ایجاد فرصت‌های کوچک اما مستمر برای مشارکت، زمینه شکل‌گیری اعتمادبه‌نفس را فراهم می‌کند؛

نقش معلم به‌عنوان تسهیل‌گر و حامی، در فرایند تحول رفتاری دانش‌آموز تعیین‌کننده است.

کدگذاری داده‌ها (تحلیل کیفی روایت)

تحلیل داده‌های این پژوهش با استفاده از روش کدگذاری کیفی و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و

انتخابی انجام شد. داده‌های خام شامل یادداشتهای تأملی معلم، مشاهدات کلاسی، گفت‌وگو با دانش‌آموز و

والدین و بازسازی روایی تجربه‌ها بود.

۱. کدگذاری باز (Open Coding)

در این مرحله، روایت‌ها و یادداشتهای به‌صورت خط‌به‌خط بررسی و مفاهیم معنادار استخراج شدند.

کدهای اولیه	گزاره‌های روایی (داده خام)
اجتناب از تماس چشمی	دانش‌آموز از تماس چشمی پرهیز می‌کرد
سکوت در کلاس	در پرسش و پاسخ کلاس سکوت می‌کرد
اضطراب در بیان شفاهی	هنگام پاسخ دادن صدای لرزان داشت
ترس از قضاوت	از اشتباه کردن می‌ترسید
انفعال گروهی	در فعالیت‌های گروهی کناره‌گیر بود
تقویت کلامی	تشویق‌های کلامی معلم دریافت کرد
فضای امن آموزشی	معلم از سرزنش پرهیز می‌کرد
واگذاری نقش ساده	مسئولیت‌های کوچک به او داده شد
افزایش جرأت پاسخ‌دهی	به‌تدریج دست خود را بالا می‌برد

صدای او رساتر شد	بهبود اعتماد به نفس
مشارکت فعال تری در گروه داشت	مشارکت گروهی
والدین تغییر رفتار را گزارش کردند	تعمیم تغییر به خانه

۲. کدگذاری محوری (Axial Coding)

در این مرحله، کدهای باز بر اساس شباهت و ارتباط مفهومی، در مقوله‌های محوری دسته‌بندی شدند.

مقوله محوری	کدهای مرتبط
نشانه‌های کم‌رویی	سکوت در کلاس، اجتناب از تماس چشمی، اضطراب در بیان، انفعال گروهی
عوامل تداوم کم‌رویی	ترس از قضاوت، نگرانی از اشتباه
مداخلات معلم	تشویق کلامی، فضای امن آموزشی، واگذاری نقش ساده
فرایند تغییر	افزایش جرأت پاسخ‌دهی، کاهش اضطراب
پیامدهای رفتاری	مشارکت گروهی، بهبود اعتماد به نفس
تعمیم تغییر	تغییر رفتار در خانه، افزایش بیان احساسات

۳. کدگذاری انتخابی (Selective Coding)

در این مرحله، مقوله‌های محوری حول یک مقوله هسته‌ای سازمان‌دهی شدند.

مقوله هسته‌ای:

تحول تدریجی کم‌رویی دانش‌آموز از طریق تعامل حمایتی معلم و تجربه‌های موفقیت کوچک

مدل مفهومی کدگذاری (توصیفی)

شرایط اولیه: کم‌رویی، اضطراب اجتماعی، ترس از قضاوت

کنش‌ها / راهبردها: تشویق کلامی، ایجاد فضای امن، مشارکت تدریجی

فرایند: تجربه موفقیت → کاهش اضطراب → افزایش جرأت‌ورزی

پیامدها: افزایش اعتماد به نفس، مشارکت فعال کلاسی، تعمیم رفتار مثبت

۴. اعتبار کدگذاری

برای افزایش اعتبار تحلیل:

کدها بر اساس داده‌های واقعی کلاس استخراج شدند؛

از چند منبع داده (مشاهده، گفت‌وگو، والدین) استفاده شد؛

کدگذاری به صورت تدریجی و بازبینی شده انجام گرفت.

۵. جمع‌بندی تحلیلی

نتایج کدگذاری نشان داد که کم‌رویی دانش‌آموز یک ویژگی ثابت نیست، بلکه رفتاری قابل تغییر است که

تحت تأثیر کیفیت تعامل معلم، نوع بازخورد و تجربه‌های موفقیت شکل می‌گیرد. مقوله هسته‌ای استخراج‌شده،

نشان‌دهنده نقش محوری معلم در هدایت فرایند تحول رفتاری دانش‌آموز است.

نتیجه‌گیری

پژوهش حاضر با رویکرد روایت‌پژوهی، فرایند تحول رفتاری یک دانش‌آموز کم‌رو را در بستر واقعی کلاس درس

بررسی کرد. یافته‌ها نشان داد که کم‌رویی در دانش‌آموزان ابتدایی، پدیده‌ای چندبعدی است که نه تنها بر

کیفیت یادگیری، بلکه بر تعاملات اجتماعی و رشد عزت‌نفس آنان تأثیر منفی می‌گذارد.

نتایج این روایت‌کاوی اثبات کرد که برای کاهش کم‌رویی، مداخلات مستقیم و دستوری کارساز نیست؛ بلکه مداخلات مبتنی بر رویکرد انسان‌گرایانه و شناختی-رفتاری، مانند ایجاد امنیت عاطفی، تشویق کلامی فرآیند-محور (به‌جای نتیجه‌محور) و واگذاری تدریجی مسئولیت‌ها، تأثیر بسزایی در تغییر وضعیت دانش‌آموز دارد. معلم در این روایت، نه فقط یک انتقال‌دهنده دانش، بلکه به‌عنوان یک تسهیل‌گر و حامی عاطفی نقش کلیدی در بازسازی خودکارآمدی دانش‌آموز ایفا کرد. در نهایت، تجربه زیسته این پژوهش نشان می‌دهد که کلاس درس می‌تواند به فضایی برای «دوباره دیده شدن» و «پیدا کردن صدای گم‌شده» دانش‌آموزان کم‌رو تبدیل شود، مشروط بر اینکه معلم با تأمل مستمر، بازخوردهای خود را با نیازهای عاطفی دانش‌آموز هماهنگ سازد.

پیشنهادات

بر اساس یافته‌های این پژوهش، پیشنهادهای زیر به معلمان و دست‌اندرکاران آموزشی ارائه می‌گردد:

الف) پیشنهادهای کاربردی برای معلمان:

۱. **ایجاد فضای امن روانی:** پیش از هر اقدام آموزشی، معلمان باید فضایی ایجاد کنند که در آن اشتباه کردن، بخشی از فرآیند یادگیری تلقی شود، نه دلیلی برای سرزنش.
۲. **استفاده از تشویق‌های فرآیندی:** به جای تشویق صرف دانش‌آموزان ممتاز، باید تلاش‌های کوچک دانش‌آموزان کم‌رو حتی برای انجام کارهای بسیار جزئی مورد تحسین قرار گیرد تا حس خودکارآمدی آن‌ها تقویت شود.
۳. **تکالیف تدریجی و پلکانی:** پیشنهاد می‌شود از مسئولیت‌های کوچک و غیرکلامی (مثل توزیع لوازم کلاس) شروع کرده و به تدریج دانش‌آموز را به سمت نقش‌های کلامی و اجتماعی (مثل گزارش‌دهی در گروه) هدایت کنید.

۴. تأمل در عملکرد (اقدام پژوهی): معلمان باید یادداشت‌های روزانه‌ای از مشاهدات رفتاری خود داشته باشند؛ این “ثبت روایت” به معلم کمک می‌کند تا به الگوهای تکرارشونده رفتار دانش‌آموز پی ببرد و مداخلات خود را اصلاح کند.

۵. ارتباط مؤثر با والدین: جلب حمایت والدین برای کاهش فشارهای غیرضروری در خانه و ایجاد فضای تشویقی، به تعمیم رفتارهای مثبت دانش‌آموز از کلاس به محیط زندگی کمک شایانی می‌کند.

(ب) پیشنهاد برای نظام آموزشی و مدیران مدارس:

۱. آموزش مهارت‌های مدیریت رفتاری: برگزاری کارگاه‌های تخصصی برای معلمان با موضوع “شناسایی و مداخلات عاطفی در دانش‌آموزان کم‌رو” می‌تواند ظرفیت‌های تربیتی مدارس را ارتقا دهد.

۲. بازنگری در ارزشیابی‌های کلاسی: نظام‌های آموزشی باید به‌گونه‌ای اصلاح شوند که سهم مشارکت کلامی در ارزشیابی، با در نظر گرفتن تفاوت‌های فردی دانش‌آموزان (مانند کم‌رویی) سنجیده شود تا عدالت آموزشی رعایت گردد.

۳. حمایت از اقدام پژوهی: مدیران مدارس باید از معلمان پژوهشگر حمایت کنند تا آن‌ها فرصت کافی برای بازاندیشی و بهبود روش‌های تدریس و تربیتی خود داشته باشند.

منابع

الف) منابع فارسی

پورشعبان، محمدرضا. (۱۳۸۷). خودکارآمدی و یادگیری. تهران: انتشارات رشد.

(ترجمه کتاب Bandura, ۱۹۹۷)

طالبی، علی. (۱۳۹۵). اقدام پژوهی در کلاس درس: رویکردی برای بهبود عمل معلم. تهران: انتشارات مدرسه.

سیف، علی‌اکبر. (۱۳۹۰). روان‌شناسی پرورشی (ویرایش جدید). تهران: انتشارات دوران.

شفیع آبادی، عبدالله. (۱۳۸۳). *روان‌شناسی تربیتی و رشد*. تهران: انتشارات پیام نور.

گلمکانی، رضا. (۱۳۸۰). *کم‌رویی در دانش‌آموزان و راه‌های مقابله با آن*. مشهد: بنیاد پژوهش‌های تربیتی.

قربانی، سمیه. (۱۳۹۲). «نقش فضای امن روانی در کاهش اضطراب عملکرد دانش‌آموزان». *فصلنامه*

روان‌شناسی مدرسه، ۵(۲)، ۴۵-۶۰.

محمدی، طاهره. (۱۳۹۳). «کاربرد تقویت کلامی در افزایش مشارکت دانش‌آموزان کم‌جرات». *مجله تعلیم*

و تربیت، ۱۰(۳)، ۸۸-۱۰۳.

ملکی، حسن. (۱۳۹۴). *یادگیری و آموزش در مدرسه*. تهران: سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی.

ب) منابع لاتین

Bandura, Albert. (۱۹۹۷). *Self-efficacy: The exercise of control*. New York: W. H. Freeman.

Clandinin, D. Jean., & Connelly, F. Michael. (۲۰۰۰). *Narrative inquiry: Experience and story in qualitative research*. San Francisco: Jossey-Bass.

Ellis, Carolyn. (۲۰۰۴). *The ethnographic I: A methodological novel about autoethnography*. Walnut Creek, CA: AltaMira Press.

Ginsburg, Golda S., & Silverman, Wendy K. (۲۰۰۰). Social anxiety in children: Nature, assessment, and treatment. *Clinical Child and Family Psychology Review*, ۳(۱), ۴۱-۶۱.

Harter, Susan. (۱۹۹۹). *The construction of the self: A developmental perspective*. New York: Guilford Press.

Schunk, Dale H. (۲۰۱۲). *Learning theories: An educational perspective*. Boston: Pearson Education.